

TO'LOV JARAYONLARI VA XARIDLARNI SAMARALI TASHKIL ETISHNING LOYIHALARDAGI AHAMIYATI

**O'tkir
Eshqobilov**

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

**Nazokat
Kamolova**

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

Loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli xususiy biznes vakillari loyihalarga mijozlarni keng ko'lamda jalb etish hamda daromadni oshirishga xizmat qiladigan zamonaviy usullar va vositalardan foydalanishmoqda. Xususan, bugungi kunda bir qator onlayn-do'konlar va bozorlar xaridorlarga xaridlar uchun ortiqcha to'lovlarsiz teng qismlarda to'lash imkoniyati mavjud bo'lgan yangi usullarni taklif qilmoqda. Loyihalarda to'lov jarayonlari va xaridlarni samarali tashkil etishda bo'lib to'lash va BNPL xizmatlarining rolini o'rganish, mijozlarni keng ko'lamda jalb etish hamda daromadni oshirishga xizmat qiladigan zamonaviy usullar va vositalarni milliy amaliyotda joriy etish lozim.

Moliyaviy holatni nazorat qilish imkoniyati

Muayyan vaqt davomida sotib olish narxini kechiktirish

Budjetni shakllantirish

Kam oylik to'lovlarga ega bo'lish

1-rasm. Mijoz uchun bo'lib to'lash amaliyotining afzalliklari¹

Biznesni rivojlantirishda bo'lib to'lash amaliyotini qo'llash kengayib bormoqda. Chunki bo'lib to'lash amaliyotining bir qator afzalliklari mavjud bo'lib, bo'lib to'lash xaridorga ham, sotuvchiga ham foyda keltirishi mumkin. Mijoz uchun ba'zi afzalliklarga quyidagilar kiradi (1-rasm). Moliyaviy holatni nazorat qilish imkoniyati, muayyan vaqt davomida sotib olish narxini kechiktirish, budjetni shakllantirish, kam oylik to'lovlarga ega bo'lish kabilarni ta'kidlash mumkin.

Bo'lib to'lash amaliyoti firma (kompaniya) uchun quyidagi afzalliklarga ega bo'lib (2-rasm), mijozlar uchun ko'proq moslashuvchanlikni ta'minlash, ko'proq sotuv

¹ <https://www.emerchantpay.com/insights/is-buy-now-pay-later-right-for-your-business/> - emerchantpay rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan

hajmiga ega bo'lish, pul oqimini tartibga solish kabilarni afzalliklar sifatida qayd etish mumkin. Xalqaro amaliyotda banklar va mikromoliya tashkilotlarining standart kredit mahsulotlariga murojaat qilmasdan tovarlarni bo'lib-bo'lib to'lash yo'li bilan sotib olish imkonini beruvchi xizmatlar BNPL xizmatlari deb ataladi (inglizcha “buy now, pay later” - hozir sotib ol, keyinroq to'la). Bu to'lov modeli bo'lib, xaridorni qisqa muddatli ssuda bilan ta'minlaydi, unga ma'lum bir chegaragacha tovar sotib olish, tovarning umumiy qiymatining faqat boshlang'ich qismini to'lash imkonini beradi. Qolgan to'lovlar bo'lib-bo'lib to'lanadi.

2-rasm. Firma uchun bo'lib to'lash amaliyotining afzalliklari²

Xalqaro amaliyotda ushbu to'lov usulidan foydalanishda mahsulot narxi bir nechta teng qismlarga bo'linadi (odatda, to'rtta). Sotib olayotganda ulardan faqat birinchisiga to'lanadi, qolgan qismlar esa ma'lum vaqt oralig'ida bank kartadan avtomatik tarzda yechib olinadi (masalan, oyda bir marta). Natijada xarid uchun 3 oy ichida to'liq to'lov amalga oshiriladi. Bunday holda sotuvchi o'z tovarlari uchun pulni darhol to'liq oladi. BNPL xizmati sotish vaqtida butun summani do'konga o'tkazadi, keyin xaridor xizmat ko'rsatuvchi provayder orqali to'lovlarni amalga oshiradi.

BNPL xizmati sotuvchidan o'z xizmatlari uchun komissiya oladi, ammo xaridor barcha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirsa, tovar narxidan yuqori hech narsa to'lamaydi. BNPL xizmatining oddiy kreditdan farq qiluvchi jihatlari mavjud. Uni ishlatish uchun alohida joyga borish yoki kredit karta uchun ariza topshirish shart emas. Bu xususiyat allaqachon onlayn-do'kon yoki bozorning to'lov sahifasiga kiritilgan bo'ladi. Lekin ushbu sxema bo'yicha kvartira yoki mashina sotib olish imkoniyati mavjud emas, bu ma'lum bir belgilangan miqdorda (o'rtacha va pastroq qiymatga ega tovarlarga nisbatan)gi tovarlarga tegishli hisoblanadi. Bu risklarni minimallashtirish

² <https://www.nerdwallet.com/article/loans/personal-loans/buy-now-pay-later> - nerdwallet rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan

bilan bog‘liq, agar to‘lanmagan bo‘lsa, qarz miqdori avtomatik ravishda qarz oluvchining bank kartasidan yechib olinadi.

To‘lash uchun onlayn-do‘kon veb-saytida aloqa ma’lumotlarini (to‘liq ism, elektron pochta manzili, telefon raqami va tug‘ilgan sana) to‘ldirish orqali ro‘yxatdan o‘tish zarur. Keyin bo‘lib-bo‘lib to‘lov usulini tanlash hamda shartnoma shartlarini diqqat bilan o‘qish lozim. Sotib olayotganda bank kartadan faqat birinchi to‘lov yechib olinadi. Qolgan to‘lovlar shartnomada ko‘rsatilgan sanalarda avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Xarid qilishda foydalangan kartadan yangi to‘lovlar undiriladi.

Yuqoridagilar asosida xulosa qilish mumkinki, mamlakatimizda Loyihalarda to‘lov jarayonlari va xaridlarni samarali tashkil etishda BNPL xizmatlaridan foydalanish amaliyotini kengaytirish zarur. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi sharoitida bunday xizmatlarning yo‘lga qo‘yilishi kelgusida to‘lov jarayonlarini tezlashtirishi hamda xaridlarni optimallashtirish imkonini beradi.